

МАМЛАКАТИМИЗ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА СТРАТЕГИК МЕНЕЖМЕНТ ТИЗИМИНИНГ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШИ

Назаров Элбек Тухлиевич

Қарши давлат университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412516>

Аннотация: Банк кредит муассасаларида стратегик режалаштиришга методологик ёндашувларнинг ўтказилган таҳлили, банк кредит муассасаларида тўлиқ ишлаб чиқилмаганлигидан далолат беради. Ушбу йўналишда мамлакатимиз олимлари томонидан фундаментал ишлар амалга оширилмаган. Алоҳида олинган масалалар стратегик режалаштиришнинг умумий назарияси нуқтаи – назаридан кўриб чиқилган холос.

Калит сўзлар: Банк, кредит, банк миссиясини, стратегик режалаштириш, стратегик менежмент, молиявий бозор.

Банк кредит муассасаларида стратегик режалаштириш юзасидаги масалалар жумласига банк миссиясини ишлаб чиқиш, унинг умумий ва хусусий мақсадларини аниқлаш, кредит, актив ва пасивларни бошқариш сиёсатлари, банкнинг маркетинг стратегияси, ходимлар сиёсатини шакллантиришни киритиш мумкин.

Умуман олганда келтирилган банк кредит муассасаларида стратегик режалаштириш муаммолари таҳлили замонавий илмий ва амалий адабиётларда қуйидаги масалалар ёритилганлиги ва уларда мавжуд муаммоларни қайд қилиш учун асос беради:

- стратегик режалаштириш концепциясининг асосий қоидалари умумлаштирилган;
- стратегик режалаштириш усуллари умумий характерга эга ва улар мамлакатимиз банклари ривожланиб бориши спецификасига (шароитига) тўлиқ мос келмайди;
- стратегик режалаштириш моҳияти ва жараёнини таснифловчи аниқ белгиланган тушунчалар мавжуд эмас.

Юқоридагилар банк кредит муассасаларида стратегик менежмент тизимини шакллантириш юзасидан методологик ишланмаларни яратишнинг мақсадга мувофиқ эканлигидан далолат беради.

1-Жадвал

Салбий омиллар ва уларнинг тижорат банкида стратегик бошқарув жараёнларига таъсири хусусиятлари

Омиллар	Таъсир
Ташқи муҳитнинг, хусусан кредит тизимининг фаолият олиб бориш принципларини белгилаб берувчи қонунчилик базасининг кескин ўзгарувчанлиги	Башоратлаш ва прогнозлаш жараёни самарасиз, нисбий хаточиликлар – жуда аҳамиятли

Маржа миқдорининг етарлилиги бозорда молиявий инструментлар даромадлилик даражасининг ўртача харажатларга нисбатан юқорилиги	Ҳатто аҳамиятсиз рақобат афзалликлари ва имкониятларни аниқлаш ва улардан фойдаланиш мақсадида банк фаолиятининг барча жабҳалари ва йўналишларини тўлиқ таҳлил қилишнинг объектив зарурати мавжуд эмас
Тижорат банклари раҳбариларининг ўзига хос менталитети (тезкор даромадлилик)	Ташқи ва ички омилларнинг ўзгариб бориши шароитида банк фаолиятини тўлиқ қамраб олувчи моделни яратишга интилиш («ментал мўлжал»)нинг йўқлиги
Раҳбарлик ва ташкилий тартиб	Бошқарув жараёнларининг тор шахслар доирасида жамланиши (фақат самарали ташлий структура ва бошқарув механизмлари мавжуд бўлмаслиги шароитидагина ўзини оқловчи)
Дастурий банк технологиялари ривожланиши ва уларнинг қўлланилиши даражаси	Банк фаолиятининг имитацион моделини яратиш ҳамда стратегик режани таҳлил қилиш ва коррективроқлаш имкониятини берувчи инфорацион – методологик базанинг мавжуд эмаслиги

Аммо шуни таъкидлаб ўтиш зарурки, бугунги кунда мавжуд вазиятни ўзгартириш учун объектив ташқи дастаклар юзага келди ва улар банкларимиз олдида ўз фаолиятини режалаштириш масаласини қўймоқда. Ушбу дастаклар бир қатор омиллар билан асосланади ва уларни қуйидаги тартибда гуруҳлаш мумкин.

Биринчи гуруҳ – умумиқтисодий характердаги омиллар:

- нисбий макроиқтисодий барқарорлик, банк фаолиятини тартибга солиш ва ислоҳ қилиш соҳасидаги мақсадга мувофиқ сиёсатнинг юритилиши (эволюцион йўл);
- банк технологиялари бозорининг шаклланиши ва интенсив ривожланиши, уларни амалиётга жорий қилиш ва қўллашнинг катта тажрибаси;
- молиявий бозорлар рискининг пасайиши.

Иккинчи гуруҳ – банк соҳасининг ривожланиши омиллари:

- бизнес соҳаларини экстенсив эгаллаш босқичининг интенсив босқич билан алмашуви, бозорнинг барча сегментларида рақобат рақобат курашининг кучайиши билан бир қаторда сифатий жиҳатдан ривожланиш;
- банк хамжамиятининг бир – биридан фарқланувчи икки гуруҳга, яъни пойтахт ва ҳудудий банкларга бўлиниши;
- банк маржаси даражасининг сўнгги йилларда ўзининг энг қуйи нўқтасига етиши.

Юқорида кўрсатилган тенденциялар молиявий бозорда сақланиб қолса, табиийки банкларимизда ривожланишнинг самарали инструменларини излаб топиш ва уларни амалиёт фаолиятда қўллашга бўлган қизиқиш ортади. Бундай инструментлардан бири (балки уларнинг ўртасида энг перспективи) ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш ҳисобланади.

2-Жадвал.

Хорижий ва мамлакатимиз ташкилотларида қўлланиладиган режалаштириш тизимларининг асосий характеристикалари таҳлили

	Хорижий амалиёт	Мамлакатимизга хос бўлган хусусиятлар
Режалаштириш даври	Одатда 5 – 10 йил, аммо экспертлар 3 йиллик давр билан чекланишни тавсия қилишади	1 – 3 йил, бу ташқи муҳитнинг кескин ўзгарувчанлиги билан асосланади
Режалаштириш предмети	TRICK компонентлари доирасида расмийлаштирилган, унинг алоҳида элементлари молиявий институт фаолиятининг барча жабҳаларини қамраб олади	Тарқоқ, тизимга келтирилмаган, моҳиятан бизнеснинг турли йўналишлари бўйича алоҳида мақсадлар жамланмаси, улар кўп ҳолатларда ўзаро боғлиқ эмас
Режалаштириш мақсади	Режалаштиришнинг бош мақсади – ривожланишнинг кўп вариантли, қайишқоқ инструментини яратиш	Режалаштириш мақсади – маълум вақт оралиғида банк фаолиятининг умумлаштириштирилган кўрсаткичлари динамикасини кўриш истаги
Стратегик режанинг таркиби	Молиявий институтнинг жорий ҳолатига оид сифат характеристикалари аниқлаш, имкониятлар (рақобат афзалликлари) ни аниқлаш ва таҳлил қилиш, компаниянинг янги ҳолатга эришиши йўллари белгилаш, воқелар ривожининг турли вариантларида амалга ошириладиган тадбирлар комплекси	Даромадлилик, барқарорлик ва ишончга сазоворлик кўрсаткичлари рўйхати. Воқеалар ривожининг энг эҳтимолли шароити учун молиявий кўрсаткичлар тавсифи.
Режалаштириш процедураси	Тартибга келтирилган, амалга ошириш босқичлари ва ижрочилари кесимида деталлаштирилган	Одатда мавжуд эмас, фақат муддатлар ва ижрочилар қайд қилинади
Усуллар	Вазиятли таҳлил, SWOT – таҳлил, имитацион моделлаштириш, бюджетлаштириш	Бюджетлаштириш, прогнозлаш, эксперт баҳолаш

Стратегик режадан фойдаланиш ва уни коррективкалаш процедураси	Юзага келган вазиятларда раҳбарлик сифатида қўлланилади, шу мақсадда таҳли қилинади ва белгиланган процедуралардан фойдаланган ҳолда даврий (камида бир йилда бир марта) равишда коррективкаланади	Одатда жорий фаолиятда бирор амалий аҳамиятга эга эмас, алоҳида бўлинмаларга маълум даражадаги мухторият (ваколотлар) берилган бўлса, улар томонидан раҳбарлик учун қабул қилинмайди. Коррективкалаш ва янгилаш процедуралари ишлаб чиқилмаганлиги учун режа даври якунига келиб ўз долзарблигини йўқотади
--	--	---

Мамлакатимиз тижорат банклари фаолиятига стратегик менежмент тизимининг жорий қилиниши нафақат юзага келган молиявий – иқтисодий омиллар, ички қисқа муддатли режалаштириш тизими, раҳбарлар фаолиятининг жорий ликвидликни таъминлашга йўналтирилганлиги, шунингдек ёрдамчи инфраструктураларнинг ривожланиш даражаси билан ҳам белгиланади.

References:

1. Private-banking; holding-banking; internet-banking, online-banking
2. SMS-banking, SMS (Short Message Service, ya'ni, qisqa xabarlar xizmati) protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
3. STK-banking, mijozning SIM-kartasi «qayta yuklanadi» va uning mobil telefonida bank xizmatlarini ko'rsatish qo'shimcha menyusi paydo bo'ladi
4. Java-banking, mijozning mobil telefoniga Java-illovalarni o'rnatish orqali GPRS protokoli bo'yicha bank xizmatlari ko'rsatish
5. F.Mullajonov "O'zbekiston Respublikasi bank tizimi" T.: O'zbekiston, 2011. -368.